

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 5

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 5

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№5 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
5/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи ИНСУЛЬТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ ВА НЕВРОЛОГИК ХОЛАТ (NIHSS ВА ЛОГОПЕДИК ШКАЛАЛАРИ) ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК.....	7
2. Равшанов Даврон Мавлонович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ.....	12
3. Marupov Abrorjon Toshturg'un o'g'li, Muradimova Alfiya Rashidovna SUBKLINIK GIPOTERIOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA UCHRAYDIGAN NEVROLOGIK BELGILARNING O'ZIGA HOS HUSUSIYATLARI.....	18
4. Axunova Tamina Adil qizi NEYROPLASTIKLIK VA JISMONIY FAOLLIK: NEYRODEGENERATSIYADA KOMPENSATOR MEKANIZMLAR.....	22
5. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА И ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН.....	25
6. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ЗНАЧЕНИЕ КИНЕЗИОТЕРАПИИ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ.....	29
7. G'aybiyev Akmal Axmatjonovich, Bobojonov Shahboz Abdusodiqovich METABOLIK SINDROMLI YOSH BEMORLARDA KOGNITIV HOLAT.....	33
8. Рахматуллаева Гулнора Кутпитдиновна, Кадырова Азиза Шавкатовна ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРОМБОФИЛИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ЦВЗ У ЖЕНЩИН.....	39
9. Абзирров Кудрат Мусулмонкулович ANTIBIOTIKOTERAPIYA DAVRIDA NEYROSIFILISNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	43
10. Кудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА МИГРЕННИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ (Адабиётлар шархи).....	46
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯДА ИНТЕРЛЕЙКИН –4 (IL-4) НИНГ РОЛИ.....	50
12. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna GIPOTIREOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING KOGNITIV FUNKSIYALARINI BAHOLASH.....	53
13. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сулаймонов Муроджон Насирович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И БИОМАРКЕРОВ КРОВИ.....	57
14. Худойбердиева Диловар Имомназарова, Ниёзов Шухрат Тоштемирович БОЛАЛАРДА ПРОГРЕССИВ КЎП ЎЧОҚЛИ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛИТНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....	60
15. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	63
16. Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Пулатова Дилёра Рустамовна, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕВОДОПА-ИНДУЦИРОВАННЫХ МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	68
17. Сафаров Комилжон Камолович, Хайдарова Дилдора Кадиловна АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАННИХ И ПРОДРОМАЛЬНЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72

18. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматханова Чарос Баходировна ШЕЙНАЯ МИЕЛОПАТИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	76
19. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ: СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ.....	82
20. Мурадилова Альфия Рашидовна ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ.....	89
21. Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Турдикуловна Дилшодахон Акрамова ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА КИМОКИН БИОМАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН ЎЗАРО АЛОҚАСИ.....	93
22. Акрамова Дилшода Турдикуловна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА НЕЙРОАКСОНАЛ ЗАРАРЛАНИШ МАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН МУНОСАБАТИ.....	99
23. Иноятлова Ситора Ойбековна СОВМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ SOD2, EDN1 И ENOS В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	105
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Олмосов Ровшан Шерали угли ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ: КЛЮЧ К ДИАГНОСТИКЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ).....	111
25. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сафарова Махлиё Шавкат кизи МОЛЕКУЛЯРНО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕВРОПАТИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	117
26. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ТАРКИБИ (СТРУКТУРАСИ).....	121
27. Собирова Донохон Саидаскархановна НОВЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	128
28. Олимов Жахонгир Абдуазимжон угли, Абдукаюмов Абдуманноп Абдумаджидович, Мусаев Абдухалил Абдуганиевич, Разаков Азамат Жураевич БОЛАЛАРДА ТУҒМА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЗАЙФЛИГИНИНГ АСОСИЙ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ.....	132
29. Маджидова Якутхон Набиевна, Рахмонов Ислонбек Абдурашид угли, Азимова Нодира Мирваситовна ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ И АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН: НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ.....	137
30. Холикова А.О., Абидова Д.Х. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ И ВТОРИЧНЫМ СИНДРОМОМ «ПУСТОГО» ТУРЕЦКОГО СЕДЛА С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПРОСНИКА ACRO-QOL.....	141
31. Пулатова Дилёра Рустам кизи, Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	145

УДК: 616.831-0027-2-07

Қудратова Нигора Бурхоновна
 Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна
 Камалова Малика Илхомовна
 Самарқанд давлат тиббиёт университети

ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА МИГРЕННИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ(адабиётлар шархи)

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17090980>

АННОТАЦИЯ

Бугунги кунда мигрен энг кенг тарқалган ва инвалидлашувчи неврологик касалликлардан бири ҳисобланади. Мигрен аёлларда эркакларга нисбатан 3 марта кўп учрайди ва фертил ёшдаги аёлларнинг 18-25%ини қамраб олади. Гормонал ўзгаришлар, айниқса эстроген даражасининг тебранишлари мигрен хуружларининг частотаси ва оғирлигига сезиларли таъсир кўрсатади. Фертил ёшдаги аёлларда мигрен нафақат индивидуал азоб-уқубатларга сабаб бўлади, балки репродуктив саломатлик, ҳомиладорлик давомидаги мураккабликлар ва меҳнат қобилиятининг пасайишига ҳам олиб келади.

Калит сўзлар: фертил ёшдаги аёллар, мигрен хавф омиллари, морфология, неврология

Қудратова Нигора Бурхоновна
 Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна
 Камалова Малика Илхомовна

Самарқандский государственный медицинский университет

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА МИГРЕНИ У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА (обзор литературы)

АННОТАЦИЯ

На сегодняшний день мигрень является одним из наиболее распространенных и инвалидизирующих неврологических заболеваний. Мигрень встречается у женщин в 3 раза чаще, чем у мужчин, и поражает 18-25% женщин фертильного возраста. Гормональные изменения, особенно колебания уровня эстрогена, существенно влияют на частоту и тяжесть приступов мигрени. У женщин фертильного возраста мигрень вызывает не только индивидуальные страдания, но и влияет на репродуктивное здоровье, вызывает осложнения во время беременности и снижение трудоспособности.

Ключевые слова: женщины фертильного возраста, факторы риска мигрени, морфология, неврология

Kudratova Nigora Burkhanovna
 Abdullaeva Nargiza Nurmatovna
 Kamalova Malika Ilkhomovna
 Samarkand State Medical University

CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND RISK FACTORS OF MIGRENA IN WOMEN OF FERTILE AGE (literature review)

ANNOTATION

Today, migraine is one of the most common and disabling neurological diseases. Migraine occurs 3 times more often in women than in men and affects 18-25% of women of fertile age. Hormonal changes, especially fluctuations in estrogen levels, significantly affect the frequency and severity of migraine attacks. In women of fertile age, migraine causes not only individual suffering, but also leads to reproductive health, complications during pregnancy, and decreased work capacity.

Keywords: women of fertile age, risk factors for migraine, morphology, neurology

Долзарблиги. Мигрен аёлларда эркакларга нисбатан 3 марта кўп учрайди ва фертил ёшдаги аёлларнинг 18-25%ини қамраб олади. Гормонал ўзгаришлар, айниқса эстроген даражасининг тебранишлари мигрен хуружларининг частотаси ва оғирлигига сезиларли таъсир кўрсатади. Фертил ёшдаги аёлларда мигрен нафақат индивидуал азоб-уқубатларга сабаб бўлади, балки репродуктив саломатлик, ҳомиладорлик давомидаги мураккабликлар ва меҳнат қобилиятининг пасайишига ҳам олиб

келади. Ғарбий Европада мигрен билан оғриган фертил ёшдаги аёлларни даволаш ва реабилитация қилиш учун ўртача йилига 27 000 евро сарфланмоқда. Рақамларни кўриб чиқишда шуни таъкидлаш керакки, мигреннинг аёллардаги ўзига хос хусусиятлари узок вақт давомида етарли даражада ўрганилмаган. Ғарчи ҳозирги вақтда гендер сезгир маълумотлар кўпроқ тўпланаётган бўлса-да, фертил ёшдаги аёлларда мигреннинг

патогенетик механизмлари ва диагностик ёндашувлари бўйича кўп саволлар жавобсиз қолмоқда.

Жаҳонда мигрен ҳар қандай ёшдаги одамларда пайдо бўлиши мумкин, аммо аёлларда касалликнинг энг фаол кечиши 20-45 ёш ораллигида қайд этилади. Бу даврда гормонал цикллarning мунтазамлиги, контрацептив дориларнинг қўлланилиши, ҳомиладорлик ва туғишдан кейинги давр каби омиллар мигрен клиник кечишига кучли таъсир кўрсатади. Эркаклардан фарқли ўларок, аёлларда мигрен кўпинча менструал цикл билан боғлиқ бўлиб, касалликнинг ўзига хос фенотипик хусусиятларини намоён этади.

Дунёда ўтказилган бир қатор илмий тадқиқотлар шуни кўрсатдики, мигреннинг эрта ва аниқ ташхислаш имкониятлари ҳанузгача чекланган. Аънавий клиник диагностика усулларида ташқари, замонвий морфологик ва нейровизуализацион текшириш усуллари қўллаш касалликнинг патогенетик асосларини чуқурроқ тушунишга имкон беради. Комплекс ёндашув асосида ташхис қўйиш аёлларнинг 75% да ноаниқ "бош оғриғи" ташхисини мигренга ўзгартиришга олиб келган ва даволаш самардорлигини 60% га ошириш имконини берган. Ўтказилган илмий тадқиқотлар таҳлилида фертил ёшдаги аёлларнинг гендер хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда мигрен бўйича махсус тадқиқотлар ўтказиш зарурлиги аниқланди, чунки эркак ва аёл организмларининг гормонал ва нейробиологик хусусиятлари бир-биридан тубдан фарқ қилади. Шунингдек, репродуктив ёш, ҳомиладорлик даври, климакс ва бошқа гормонал ўтиш давларида мигрен клиник кечишининг кескин фарқларини ҳисобга олиш зарур. Ушбу фарқлар бир қатор эпидемиологик тадқиқотлар ўтказилишига асос бўлди. Фертил ёшдаги аёлларда мигреннинг комплекс ташхислаш, аниқ морфологик мезонлар йўқлиги ва мавжуд диагностика усулларининг етарли сезитивлиги йўқлиги мигрен муаммоси замонвий неврология соҳасида ўткир ўрганилганлигини таъкидлаш имконини беради [1].

Нейровизуализация соҳасида мига структурал ўзгаришлари ва функционал асимметрия масалалари (Department of Neurology Harvard Medical School), калмоқваҳт биомаркерлари, персоналлаштирилган медицина принциплари, мигрен профилактикасида нейромодуляция усуллари ўрганилган (European Headache Federation, 2021). Репродуктив ёшдаги аёлларда мигрен ўзининг полимордизми, этиология ва хавф омилларининг сезиларли хилма-хиллиги, шунингдек уларнинг ривожланиш хавфини оширадиган гормонал омиллар мавжудлиги билан фарқланади [2].

Ўзбекистонда (Хасанов А.Х., 2019; Абдурахманова У.М., Кадырова Д.А. 2020) каби олимлар томонидан неврологик патологиялар ва уларнинг асоратларини эрта аниқлашга қаратилган қатор муваффақиятли илмий изланишлар ўтказилган. Бошқа бир қатор олимлар томонидан неврологик касалликларда когнитив бузилишларни даволашга замонвий ёндашувлар ўрганилган. Мигрен ривожланиш омилларига аёлларда физиологик юкламалар даврида (ҳомиладорлик, лактация даври, климакс, уларнинг патологик кечиши) тез-тез учрайдиган эндокрин ўзгаришлар, шунингдек репродуктив органларга аралашувлар натижасида ривожланадиган гормонал дисбалансларнинг юқори частотаси ўрганилган [3].

Хасталикнинг ўткир хуруж давридан кейин реабилитация чораларини аёлларга қаратилган индивидуал ёндашувлар билан ташкил қилинган ҳолда, энг замонвий ва қиммат ташхислаш усулларида эмас, кўплаб тиббиёт муассасаларида мавжуд шариқатдан фойдаланиш орқали диагностика чораларининг самардорлигини ошириш зарурлиги ва бизнинг тадқиқот натижаларимиз шубҳасиз, морфологик ва неврологик текширувлар сифати ва аниқлигига таъсир кўрсатади. Бирок мигреннинг фертил ёшдаги аёлларда ривожланиш хавфини башорат қилиш, замонвий комплекс ташхислаш ва персоналлаштирилган даволаш алгоритми ишлаб чиқилмаганлиги муаммонинг долзарблигидан далолат беради [4].

Неврологик касалликлар орасида энг кенг тарқалгани бош оғриғи билан боғлиқ аломатлар ҳисобланади. Улар орасида мигрень трансдисциплинар ва кўп омилли муаммо сифатида

биринчи ўринда туради. Мигрень гемикраниянинг қайталанувчи хуружлари билан тавсифланади. Мигреннинг кечиши хилма-хил бўлиб, касалликнинг эпизоди ёки субхроник ва сурункали кўринишда бўлиши мумкин. Кўплаб муаллифларнинг фикрича, касалликнинг энг ажралиб турадиган белгиси - кенг қўламли белгиларга эга бўлган ауранинг мавжудлиги ёки йўқлигидир. Касалликнинг бу талқини сўнгги ўн йилликда пайдо бўлди. Илгари аср бошида мигрень хуружлари эндокринологик етишмовчилик, хусусан коморбид соматосенсор дисфункциялар фонида қондаги қанд миқдорининг кескин пасайиши (гипогликемия) билан боғланган эди. Бугунги кунда мигрень генетик жиҳатдан боғлиқ касаллик деб ҳисобланади. Унда сефалгия хуружлари одатда бир томонлама бўлиб, кўпинча кўнгил айнаиши ва қусиш каби асоратларга олиб келади. Мигрень хуружининг кўзгатувчиси кўпинча бирор нарсага, масалан ёрқин ёруғликка (туғи вақтда) ёки кескин товушга юқори сезувчанлик ҳисобланади. Мигрень хуружининг кўзиш даври ёки эпизодик даврининг ўзи ҳам давомийлиги бўйича бир хил эмас, бир неча соатдан бир неча кунгача давом этиши мумкин. Хуружга туртки бўлувчи ҳолатлар ва омиллар - гормонал етишмовчилик, стресс вазияти, ташқи муҳит таъсири - буларнинг барчаси асосан аёлларда касалликнинг сабаб-оқибат механизмини тушунтиради. Шу билан бирга, 80% ҳолларда учрайдиган мигреннинг энг аънавий тури аурасиз мигрень эканлиги исботланган [5].

"Мигрень" атамаси юнонча "hemicranias" сўзидан келиб чиққан бўлиб, "бошнинг ярми" деган маънони аниқлайди. Бу касалликнинг умумий хусусиятини аниқ тавсифлайди, чунки беморларнинг шикоятлари айнан бошнинг бир томонидаги оғриқ билан боғлиқ. Аммо сўнгги тадқиқотлар икки томонлама оғриқ белгиларини, кўпинча бошнинг пешона ёки энса қисмидаги оғриқларни кўрсатмоқда. Бу эса икки томонлама ҳис қилинишини келтириб чиқаради ва мигрень ташхисини қўйишни қийинлаштиради. Мигрендаги оғриқ хуружи кескин ҳаракат ёки жисмоний зўриқишда кучаядиган пульсацияланувчи тури билан ажралиб туради. Олимларнинг мигренни экспериментал ўрганиш бўйича тадқиқотлари мигрень ривожланишининг патологик механизмини текширишга қаратилган. Бунда касалликнинг асосий сабаблари сифатида тригемино-васкуляр концепциянинг фаоллашув омиллари олинган.

Ушбу концепция тарафдорлари мигрень патогенези энергия танқислиги синдроми билан ўзаро боғлиқлигини таъкидлайдилар. Э.К. Гросс, М. Лиситски, Д. Фишер, П.С. Шандор, Й. Шонен (2020) ўз тадқиқотларида мигренни генетик мойилликка эга бўлган одамларда туғилишдан бош мия энергия салоҳиятининг номуносиб мос келмаслиги ва организмнинг энергия сарфи даражасига "консерватив мослашув реакцияси" сифатида кўриб чиқилган [5]. Ҳайвонларда ўтказилган тажрибалар ва клиник синовлар мигрень патофизиологияси тизимида метаболик бузилишлар эҳтимолини аниқлади.

Мигрень хуружи - бу организмдаги оксидланиш стрессига реакция бўлиб, антиоксидант воситаларнинг ортиқчилиги шароитида юзага келади. Бундан ташқари, мигрень хуружи организмга миянинг ички муҳити (гомеостаз) барқарорлигини тиклаш ва сақлаб қолишга ёрдам беради, шу билан бир вақтда оксидланиш стресси интоксикациясини бартараф этади. Дунёда катта ёшли аҳоли орасида мигреннинг тарқалиши 17 дан 20 %гача бўлиб, ногиронлик даражаси бўйича дунёда саккизинчи ўринни эгаллайди. У асосан аёллар орасида учрайди. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, мигрень меҳнатга лаёқатли аҳолида ногиронлиқни келтириб чиқарадиган касалликлар қатарига киради [6].

Сўнгги йиллардаги тадқиқотлар шуни кўрсатадики, айнан фертил (ёш) ёшдаги аёллар мигрень билан оғриган асосий беморлар ҳисобланади. Фарқ мигреннинг икки турига кўра аниқланади: аурали ва аурасиз. Расмуссен ва ҳаммуаллифлар томонидан 2023 йилда ўтказилган тадқиқот мигреннинг икки тури (аурали ва аурасиз) ўртасидаги этиопатогенез бўйича кўп омилли таққослашни тақдим этди. Унда иштирокчиларнинг умумий сони мингдан ортиқ бўлиб, аурасиз мигренда эркаклар ва аёллар нисбати 1:7 ни, аурали мигренда эса атиги 1:2 ни ташкил этди. Бу

эса мигреннинг кенг тарқалган турида аёлларнинг эркакларга нисбатан сезиларли даражада кўплигини кўрсатади [7].

Ёш фарқи турга қараб этарли даражада фарқ кўрсатди, бунда ауралли мигрень учун бошлангич ёш аурасиз мигрень қараганда юқорироқ эканлиги аниқланди. Бироқ, хорижий тадқиқотларнинг статистик кўрсаткичлари шуни кўрсатадики, 30 ёшдан 35 ёшгача бўлган ёш оралиғида мигреннинг иккала тури бўйича тарқалиш %и бир хил бўлиб, ўртача 30% ни ташкил этади. 30 ёшгача эса аурасиз мигрень ауралли мигренга нисбатан икки баравар кўпроқ учрайди (45% га 25%). 40 ёшдан ошганларда икки турни таққослаганда ауралли мигрень ўртача 32% ва аурасиз мигрень 17% ни ташкил этади. Чалмер ва ҳаммуаллифлар томонидан 2023 йилда ўтказилган эпидемиологик таҳлил натижалари шунга ўхшаш маълумотларни кўрсатди, тадқиқот 65 мингдан ортиқ одамда ўтказилди. Аурасиз мигрень эркакларга нисбатан аёлларда сезиларли даражада юқори эканлиги аниқланди (ОР 1,22) ва касалликнинг энг юқори чўққиси фертил ёшда кузатилди. Бундан ташқари, тадқиқотчилар ауралли мигренда жинс бўйича тақсимланишда ҳеч қандай фарқ йўқлигини ва ёш билан боғлиқ эмаслигини таъкидладилар [8]. Агар мамлакатлар бўйича мигреннинг тарқалишини кўриб чиқадиган бўлсак, Европа мамлакатларида мигрень билан касалланган беморлар қатга ёшли аҳоли орасида 18% гача аниқланган. АҚШда 2018 йилда мигреннинг тарқалиши 15% (аёллар орасида 20%) ни ташкил этди.

Россия Федерациясида 22% мигрень аниқланган. ЖССТнинг 2024 йилда Эълон қилинган тадқиқотида кўра, дунёда мигреннинг тарқалиши деярли 1,5 миллиард кишини ташкил этади. Баъзи олимларнинг тадқиқотлари тана вазни ва парҳез режимига қараб мигрень турларини фарқлашга қаратилган. Россони де Оливейра ва ҳаммуаллифлар (2014 йил) ўз ишларида икки турдаги мигрень билан касалланган аёлларда антропологик кўрсаткичлар ва танадаги семизлик даражасининг ўзига хос хусусиятларини кўрсатдилар. Бунда ауралли мигрень учун мигренда оғрик хуружлари частотаси ва тана вазни индекси (ТВИ) ҳамда бел айланаси ўртасида ижобий корреляция мавжудлиги, аурасиз мигрень учун эса ушбу корреляция мавжуд эмаслиги аниқланди. Шунингдек, Ристат ва ҳаммуаллифларнинг маълумотларига кўра, ауралли мигрень билан оғриган беморларда потенциал кўзгатувчи омиллар сифатида қаралиши мумкин бўлган шоколад, музқаймоқ, хот-дог ва қайта ишланган гўшт каби озиқ-овқатларни камроқ истеъмол қилиш хусусияти аниқланган [9]. Мигрень турлари бўйича клиник ва неврологик фарқлар Калла ва ҳаммуаллифларнинг тадқиқотларида батафсил ўрганилган бўлиб, уларда ауралли мигрень учун кўпроқ хос бўлган хусусият, бир томонлама оғрик синдроми ва ёруғликдан кўркиш синдроми аниқланган. Кўнги айниши ва қушиш синдроми эса аурасиз мигрень билан оғриган беморларга кўпроқ хос бўлган. Бундан ташқари, олимлар ушбу рандомизатсияланган тадқиқотда ауралли мигрень билан оғриган беморларда бош оғриғи хуружларининг давомийлиги аурасиз мигрень билан оғриган беморларга қараганда узокроқ давом этганлигини таъкидлаганлар [10].

Хорижий мутахассисларнинг мигрень патомеханизми соҳасидаги тадқиқотларида касалликнинг молекуляр табиати билан боғлиқ бир неча йўналишлар ўрганилган. Мигренда бош оғриғи синдроми ривожланишининг муҳим ва асосий жиҳати сифатида тригеминоваскуляр концепцияни ўрганиш биринчи ўринда туради. Олимлар томонидан калцитонин гени (СГРП) билан бевосита боғлиқ бўлган пептид уч шоҳли нерв билан ўзаро боғлиқ бўлган нейрпептид занжир эканлиги аниқланди. Унинг концентрация кўрсаткичи касаллик туридан қатъи назар, мигрень хуружи пайтида қонда кескин ошади. Бироқ, профессор Годсеби ҳаммуаллифлар билан биргаликда ауралли ва аурасиз мигрень билан оғриган беморларда СГРП нейрпептид даражасини

таққослаб, қонга чиқарилишининг деярли бир хил кўрсаткичларини қайд этди. Бунда периферик қондаги СГРП концентрациясининг кўтарилишининг юқори кўрсаткичлари марказий қон айланишидаги нейрпептид концентрацияси даражасидан фарқли ўлароқ, унчалик сезиларли бўлмади.

Сўнги йилларда илмий тадқиқотларда "кортикал прогрессив депрессия" масаласи кўтарилмоқда, бу атама олимлар томонидан аурани кўзгатувчи омил сифатида тақлиф қилинган [11]. Ушбу концепция қуйидаги гипотезаларни илгари суради: биринчидан, оғрик синдроми кучайтирувчи тригеминоваскуляр патогенезни рағбатлантириш. Бундан ташқари, ушбу гипотезани ишлаб чиқарган мутахассислар "никобловчи" аура (сезилмайдиган) деб аталадиган, клиник белгиларни намоён қилмайдиган мигрень турларини тавсифладилар. Бу ауралли ва аурасиз мигреннинг бир хил касаллик эканлигини, яъни фақат клиник ва неврологик белгиларнинг хилма-хиллиги билан фарқланадиган ягона касаллик эканлигини кўрсатади. Муаллифлар аурани мигрень оғриғи билан боғлиқ бўлмаган бошқа ҳодисаларга ҳамроҳ бўлган қўшимча ҳодиса деб ҳисобладилар; шунга кўра, аура бош оғригидан мустақил бузилиш ҳисобланади. Бундан ташқари, тадқиқотчилар гипоталамуснинг аура мавжудлигидан қатъи назар, мигрень хуружидан олдин фаолашишини аниқладилар. Неврологик касалликлар, айниқса бош оғриғи билан боғлиқ касалликларда магний миқдори қатга аҳамиятга эга бўлиб, унинг етишмаслиги нотситсептив тизимни, нейротрансмиттерлар ажралишини бузиши ва тромботситлар гиперагрегатсиясига олиб келиши исботланган. Бу жараёнларнинг барчаси мигрень механизмини ташкил этади [12].

Жинсий гормонлар ва репродуктив жараёнлар турли хил намоён бўлиш шаклларига эга бўлганлиги сабабли, мигреннинг клиник белгилари турларини турлича ўзгартиради. Ҳайз билан боғлиқ мигрень аурасиз беморларда кўпроқ учрайди - 75%, аксинча, ауралли мигрень 25% бўлиб, уларнинг ойлик хуружлари ҳайз билан боғлиқ. Тадқиқот натижаларининг таҳлили, аёллар жинсий гормонлари ва репродуктив тизим цикли билан боғлиқ мигрень, мигрень клиникасининг профилини ўзгартирувчи ва мигрень турининг хилма-хиллигига таъсир қилувчи ҳодисаларни исботлайди. Ауралли ва аурасиз мигрень билан оғриган барча беморлар таъкидлайдиган мигрень хуружларининг ўзига хос хусусияти хомилдорлик даврида беморларнинг қулай ҳолати, мигрень хуружларининг кескин қамайиши, шунингдек, 60% ҳолларда тўлиқ ремиссия ҳисобланади. Ауралли мигрень хомилдорлик даврида аурасиз мигренга нисбатан камроқ ремиссияга учрайди, бунда хомилдорлик бошланиши билан бу ҳолат кузатилади. Шунингдек, олимлар томонидан исботланганки, эмзикли аёллар мигрень хуружларидан химояланган, айниқса аурасиз беморларда. Бироқ, ауралли мигрень билан оғриган беморларнинг 35 %ида хуружлар частотаси ортиши мумкин. 65 % ҳолларда жинсий гормонларнинг ташқи омиллари мигренни турларга ажратади. Олимлар аниқладиларки, гормонал контрацептивлар қабул қилаётган беморларда мигрень хуружлари энг юқори %ни ташкил этади. Эстроген терапиясини олган беморларни кейинги текширувдан ўтказиш мигрень хуружлари тезлашиши натижасида уларнинг аҳоли ёмонлашганини кўрсатди [13].

Хулоса. Бундан ташқари, тадқиқотчилар овуляция пайтида эстроген даражасининг кўтарилиши мигрень хуружини кўзгатишини, эстроген даражасининг пасайиши эса аурасиз мигренга олиб келишини таъкидладилар. Аксинча, контрацептив қабул қилувчи аёлларда прогестерон даражасининг ошиши ҳар икки турдаги мигрень хуружлари частотасини қамайтиради. Тадқиқотчилар, шунингдек, мигрень билан оғриган беморларда инсулт хавфини ҳам ўрганиб чиқдилар.

Список литературы:

1. Ferro J.M. Paradoxical Embolic Syndromes // Journal of Neurology. - 2019. - Vol. 266. - P. 1159-1169.
2. Jacobs B.S., Bogousslavsky J. Female Stroke Epidemiology: A Systematic Review // Stroke. - 2018. - Vol. 49(3). - P. 726-732.
3. Kamalova M. I., Khaidarov N. K., Islamov Sh.E. Clinical and demographic quality of life for patients with ischemic stroke in Uzbekistan: An International Multidisciplinary Research Journal.

4. Kamalova M. I., Islamov Sh.E., Khaydarov N.K.// morphological changes in brain vessels in ischemic stroke. *Journal of Biomedicine and Practice* 2020, vol. 6, issue 5, pp.280-284
5. Khaidarov Nodir Kadyrovich, Shomurodov Kahramon Erkinovich, & Kamalova Malika Ilhomovna. (2021). Microscopic Examination Of Postcapillary Cerebral Venues In Hemorrhagic Stroke. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 3(08), 69-73.
6. Lebedeva E.R., Gilev D.V. Gender Differences in Clinical Manifestations of Stroke // *Annals of Clinical and Experimental Neurology*. - 2018. - Vol. 12(3). - P. 45-53.
7. Smith E.E., Schwamm L.H. Sex Differences in Stroke: Epidemiology, Risk Factors, and Outcomes // *Circulation Research*. - 2021. - Vol. 128(7). - P. 1111-1126.
8. Gongora-Rivera F., Davalos A. Precision Medicine in Stroke: From Pathophysiology to Treatment // *Stroke*. - 2020. - Vol. 51(6). - P. 1907-1914.
9. Putaala J., Yesilot N. Stroke in Young Adults // *Nature Reviews Neurology*. - 2017. - Vol. 13(12). - P. 729-738.
10. Colivicchi F., Basili S. Cardiovascular Risk Factors and Stroke Prevention in Young Women // *European Heart Journal*. - 2019. - Vol. 40(14). - P. 1128-1136.
11. Siebner HR, Funke K, Ahera AS, Antal A, Bestmann S, Chen R, et al. Transcranial magnetic stimulation of the brain: What is stimulated? - A consensus and critical position paper. *Clin Neurophysiol* 2022;140:59–97.
12. Sinitsyn DO, Poydasheva AG, Bakulin IS, Legostaeva LA, Iazeva EG, Sergeev DV, et al. Detecting the Potential for Consciousness in Unresponsive Patients Using the Perturbational Complexity Index. *Brain Sci* 2020;10(12).
13. Somaa FA, de Graaf TA and Sack AT Transcranial Magnetic Stimulation in the Treatment of Neurological Diseases. // *Front. Neurol.* 2022, 13:793253. doi: 10.3389/fneur.2022.793253

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000